

AFORIZMLAR VA ULARNING YONDOSH HOSILALAR BILAN MUNOSABATI

Rahmatulla Hikmatillayevich Quvvatov

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi

Termiz shahri 3-ixtisoslashtirilgan maktab o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada aforizmlar tushunchasi va uning yondosh hosilalari bilan o'zaro munosabati tahlil qilinadi. Aforizm – qisqa, mazmunli va chuqur fikrni ifodalovchi hikmatli ibora bo'lib, u ko'pincha xalq donishmandligi yoki mualliflik fikri mahsuli sifatida qaraladi. Aforizmlar bilan bog'liq yondosh hosilalar sifatida maqollar, hikmatli so'zlar, iboralar, epigrammalar va qanotli iboralar o'rganiladi. Ushbu birliklarning har biri aforizmlar bilan ma'no va tuzilish jihatidan bog'liq bo'lsa-da, ular o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, maqollar xalq og'zaki ijodi mahsuli bo'lsa, hikmatli so'zlar ko'pincha mashhur shaxslarning tajribalariga asoslanadi.

Kalit so'zlar: aforizm, maqol, hikmatli so'z, ibora, epigrama, qanotli iboralar, lingvistik tahlil, semantik tahlil, xalq og'zaki ijodi, adabiy birliklar.

ABSTRACT

This article analyzes the concept of aphorisms and their relationship with related derivatives. An aphorism is a short, meaningful, and profound statement that often represents folk wisdom or the thoughts of an individual author. Related derivatives of aphorisms, such as proverbs, wise sayings, idioms, epigrams, and winged expressions, are examined. While each of these units is semantically and structurally connected to aphorisms, they also possess distinct characteristics. For instance, proverbs originate from folk oral tradition, whereas wise sayings are often based on the experiences of renowned individuals.

Keywords: aphorism, proverb, wise saying, idiom, epigram, winged expressions, linguistic analysis, semantic analysis, folk oral tradition, literary units.

Tarixiy manbalarda ham xalq orasida ham halqimizning aforistik ijodi turli-tuman atamalar bilan nomlanib keladi. Maqol, matal, naql, masal, zarbulmasal, otalar so'zi, hikmatli so'z, aforizm, hikoyat, hikmat, burungilar so'zi, mashoyixlar so'zlari va boshqalar ana shunday atamalardandir. Bu terminlar ko'p hollarda hozirgacha ham

umuman aforistik ijodga nisbatan aralash ishlatilib, birining o'rniga ikkinchisi qo'llanib kelmoqda. Ammo ularni qo'llashda ma'lum chegaralar belgilash, aniqliklar kiritish zarur⁵⁶.

Aforizm – qisqa, mazmunli va chuqur fikr bildiruvchi ibora yoki jumla bo'lib, odatda, hayotiy tajribadan kelib chiqadi. Ular mualliflik yoki xalq donishmandligiga asoslangan bo'lishi mumkin. Masalan, "Bilim – kuchdir" (F. Bekon) yoki "Mehnat – insonning ikkinchi onasidir" (xalq maqoli) kabi.

Aforizmlarning turli yondosh hosilalari mavjud bo'lib, ularga quyidagilarni kiritish mumkin:

Maqollar – xalq tomonidan asrlar davomida shakllangan, pand-nasihat yoki hayotiy tajribaga asoslangan qisqa hikmatli gaplar. Masalan, "Mehnat qilgan – rohat topar".

Hikmatli so'zlar – odatda, mashhur shaxslar tomonidan aytilgan va ma'lum bir hayotiy haqiqatni ifodalovchi iboralar. Masalan, "Inson o'z taqdirining me'mori" (Appiy Klaudiy).

Iboralar – muayyan xalq tilida ma'lum bir ma'noni anglatadigan barqaror birliklar. Masalan, "Tiling bilan aziz bo'l, tishing bilan emas".

Winged Expressions (Qo'shqanot iboralar) – adabiyot yoki tarixiy shaxslarning so'zlari asosida keng ommalashgan iboralar. Masalan, "Kelajakka yo'l – o'tmishni anglashdan boshlanadi".

Epigrammalar – qisqa, hajviy yoki kinoya bilan aytilgan iboralar. Masalan, "Dushmanlaringizni kechiring, lekin ularning ismlarini unutmang" (J. Kennedi).

Tarixiy manbalarda ham xalq orasida ham halqimizning aforistik ijodi turli-tuman atamalar bilan nomlanib keladi. Maqol, matal, naql, masal, zarbulmasal, otalar so'zi, hikmatli so'z, aforizm, hikoyat, hikmat, burungilar so'zi, mashoyixlar so'zlari va boshqalar ana shunday atamalardandir. Bu terminlar ko'p hollarda hozirgacha ham umuman aforistik ijodga nisbatan aralash ishlatilib, birining o'rniga ikkinchisi qo'llanib kelmoqda. Ammo ularni qo'llashda ma'lum chegaralar belgilash, aniqliklar kiritish zarur⁵⁷.

S.Tursunov, B.Murtozoyev, O.Allanovlarning "Xalq hikmatlarining barkamol avlod tarbiyasidag o'rni" nomli kitobida aforizmlarni "hikmat durdonasi" deb ta'rif berib, ajdodlarimizning hikmatlarini o'rganish, undan xulosalar chiqarish, oila, farzand, mahalla, yurt tinchligi uchun hushyor, ogoh bo'lish, bir noaniq yoki qo'pol so'z kishilar o'rtasida tushunmovchiliklar keltirib chiqarishi mumkinligini his etish

⁵⁶ Ўзбек халқ мақоллари. Икки томлик. Тузувчилар: Мирзаев Т., Саримсоқов Б. Тошкент: "Фан", 1987. – Б.14.

⁵⁷ Ўзбек халқ мақоллари. Икки томлик. Тузувчилар: Мирзаев Т., Саримсоқов Б. Тошкент: "Фан", 1987. – Б.14.

hamda buning oldini olishda hikmatlarning ahamiyati nihoyatda katta ekanligini ta'kidlaydi⁵⁸.

Aforizmlarga ta'rif berish, ularning tabiati va hayotiy vazifalarini belgilash eramizdan oldingi IV asrda yashagan faylasuf Gippokrat davridan boshlangan. U yunoncha "aforizm" terminiga chegaralash ma'nosidan olingan leksema deb qaraydi⁵⁹.

XX asrning 90–yillarida B.Sarimsoqov aforizm, maqol matal, topishmoq, qanotli so'zlar va iboralarni yangi – to'rtinchi adabiy turga mansub, deb ko'rsatadi. Bu adabiy tur esa parema deb nomlanadi⁶⁰.

Qaytadan tiklanish xususiyati peremiyalar sinfiga turli xil til lisoniy birliklar – til aforizmlari (maqollar, matallar, qanotli so'zlar va b.)ni birlashtiradi va qaytadan tiklanish asosida frazeologik iboralarni ham paremiologiya qatoriga kiritish mumkin⁶¹".

Ingliz tilshunos olimlari Jakob Kets [Jacob Cats] and Robert Farli [Robert Farlie] lar tomonidan tuzilgan "**Moral Emblems with aphorisms, adages, and proverbs, of all ages and nations**" nomli kitobida aforizm, naql, maqol kabi birliklar paremiologik birlik sifatida qaralib, besh mingdan ortiq paremlar tahlilga tortilgan⁶².

Villiyam Lili [William Lilly] tomonidan yaratilgan "**Choice aphorisms from the seven segments of cardan**" nomli to'plamida qarindosh - urug'chilik, kasallik, jismoniy mehnat, ob-havo kabi tematik doiralarga oid bo'lgan uch mingdan ortiq hikmatli so'zlar jamlangan bo'lib, aforizmlar paremiologik birlik sifatida qaralgan⁶³.

P.U.Bakirov "Номинацентрические пословицы в разносистемных языках" (на материале русского, узбекского и казахского языков) nomli doktorlik dissertatsiyasida qiyosiy paremiologiyaning asosiy tamoyillari, usullari ishlab chiqilgan, maxsus tipdagi paremiologik birlik sifatida maqol maqomini o'rnatgan, boshqa peremiyalar orasida maqolning o'rnini aniqlangan hamda maqol, matal, aforizmlarni paremiologik birlik deb e'tirof etgan⁶⁴.

⁵⁸ Турсунов С., Муртозоев Б. Алланов О. "Халқ ҳикматларининг баркамол авлод тарбиясидаги ўрни. – Тошкент: "Янги нашр" нашриёти, 2014. – Б.4.

⁵⁹ Пермяков Г.Л. Паремнологический сборник. – М.: Наука, 1984. – Б.107.

⁶⁰ Саримсоқов Б. Адабий турлар ҳақида мулоҳазалар //Ўзбек тили ва адабиёти –Тошкент, 1993. № 5. – Б.3 –13.

⁶¹ Ошева Е. Паремнологическое пространство: дискуссионные вопросы //Исследовательский журнал русского языка и литературы,1(1), 2013.– С.75 - 88.

⁶² Jacob Cats and Robert Farlie Moral Emblems with aphorisms, adages, and proverbs, of all ages and nations. London: longman, green, longman, and roberts, 1860. – 262 p.

⁶³ William Lilly. Choice aphorisms from the seven segments of cardan" published by Global Grey, 2018. – 336 p.

⁶⁴ Бакиров П.У. Номинацентрические пословицы в разносистемных языках (на материале русского, узбекского и казахского языков): Дис... докт. филол. наук. – Ташкент, 2007. – 287 с.

O.P.Uralovning “Ingliz va o‘zbek tillarida “oila” bosh leksemali maqollar semantikasi va strukturasi” nomli dissertatsiyasida paremiya, maqol, matal, frazeologik birliklarning lisoniy-madaniy maqomiga murojaat qilinib, ingliz va o‘zbek tillaridagi maqol, matal va frazeologik birliklarni qiyoslash natijasida ularning struktur, leksik-grammatik o‘xshashligi hamda farqli tomonlari ochib berilgan bo‘lib, hikmatli so‘zlarni paremalar tizimiga kiritadi⁶⁵.

Z.R.Narmuratovning “Ingliz va o‘zbek tillarida “ta’lim”, “ilm” konseptlariga oid paremalarining lingvomadaniy tadqiqi” nomli dissertatsiyasida ingliz va o‘zbek tillaridagi ta’lim, ilm konseptli paremiologik birliklarni chog‘ishtirib o‘rganish orqali ularning lisoniy-madaniy jihatdan o‘xshash va umumiy tomonlari tadqiq etilgan. Shu bilan birga, maqol, matal, aforizmlarni paremalar sifatida ta’kidlangan⁶⁶.

Yuqorida tadqiq etilgan tadqiqotlardan ko‘rinib turibdiki, aforizmlarni paremiologik birlik sifatida kiritish munozarali bo‘lib turibdi. Biz yuqorida hikmatli so‘zlarni paremiologik birlik deb qaragan (G.L.Permyakov, T.A.Shiryayeva, Y.Osheva, Jakob Kets, Villiyam Lili, P.U.Bakirov, O.P.Uralova, Z.R.Narmuratov) kabi jahon, ingliz, o‘zbek tilshunos olim va olimalarning fikrlariga qo‘shilgan holda aforizm – bu insonlarni iymonli, insofli, oqibatli, ona yurtiga, o‘z eliga sadoqatli bo‘lishi singari axloqiy, ma’naviy, qadriyatlar, tuyg‘ularni shakllanishiga undaydigan paremiologik birlik deb hisoblaymiz.

Aforizmlar va uning yondosh hosilalari bir-biriga yaqin bo‘lsa-da, ularning o‘ziga xos farqlari mavjud. Asosiy farq shundaki, aforizmlar ko‘proq individual mualliflik fikriga ega bo‘lib, umumiy haqiqatni bayon qiladi. Maqollar esa xalq donoligi natijasidir. Hikmatli so‘zlar va epigrammalar esa odatda, individual shaxslarning fikrlaridan kelib chiqadi.

REFERENCES

1. Ўзбек халқ мақоллари. Икки томлик. Тузувчилар: Мирзаев Т., Саримсоқов Б. Тошкент: “Фан”, 1987. – Б.300.
2. Турсунов С., Муртозоев Б. Алланов О. “Халқ ҳикматларининг баркамол авлод тарбиясидаги ўрни. – Тошкент: “Янги нашр” нашриёти, 2014. – Б.102.
3. Пермяков Г.Л. Паремнологический сборник. – М.: Наука, 1984. – Б.107.

⁶⁵ Уралова О.П. Инглиз ва ўзбек тилларида “оила” бош лексемали мақоллар семантикаси ва структураси. Филол. фанлари фалсафа д-ри... дисс. – Самарқанд, 2021. – 144 б.

⁶⁶ Нармуратов З.Р. Инглиз ва ўзбек тилларида таълим ва илм концептларига оид паремаларнинг лингвомаданий тадқиқи. Филол. фанлари фалсафа доктори дисс. Термез, 2022. – 129 б.

4. Саримсоқов Б. Адабий турлар ҳақида мулоҳазалар //Ўзбек тили ва адабиёти – Тошкент, 1993. № 5. – Б.600.
5. Ошева Е. Паремнологическое пространство: дискуссионные вопросы //Исследовательский журнал русского языка и литературы, 1(1), 2013.– С.400.
6. Jacob Cats and Robert Farlie Moral Emblems with aphorisms, adages, and proverbs, of all ages and nations. London: longman, green, longman, and roberts, 1860. – 262 p.
7. William Lilly. Choice aphorisms from the seven segments of cardan” published by Global Grey, 2018. – 336 p.
8. Бакиров П.У. Номинацентрические пословицы в разносистемных языках (на материале русского, узбекского и казахского языков): Дис... докт. филол. наук. – Ташкент, 2007. – 287 с.
9. Уралова О.П. Инглиз ва ўзбек тилларида “оила” бош лексемали мақоллар семантикаси ва структураси. Филол. фанлари фалсафа д-ри... дисс. – Самарқанд, 2021. – 144 б.